

СПЕЦИФИКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**Татаренко Т.Д.***доцент кафедры языковых дисциплин КазНМУ им. С.Асфендиярова***Лисариди Е.К.***лектор кафедры языковых дисциплин КазНМУ им. С.Асфендиярова***Аждарбекова А.Б.***учитель казахского языка и литературы школы-гимназии №8 г. Алматы***SPECIFICS OF THE STRUCTURE AND CONTENT OF LANGUAGE TEACHING AT THE PRESENT STAGE****Tatarenko T.,***Associate Professor of the Department of Language Disciplines of KazNMU named after. S. Asfendiyarova***Lisaridi E.,***Lecturer at the Department of Language Disciplines of KazNMU named after. S. Asfendiyarova***Azhdarbekova A.***teacher of Kazakh language and literature at school-gymnasium No. 8 in Almaty.***Аннотация**

В статье рассматриваются научно-методические и содержательно-структурные основы обучения языкам. Исследуются проблемы коммуникативно-речевой подготовки в учебно-научной, учебно-профессиональной сферах общения. Описана научно обоснованная интегративная лингводидактическая модель коммуникативной подготовки, включая контроль и оценку, как важный и неотъемлемый аспект учебного процесса.

Abstract

The article discusses the scientific-methodological and content-structural foundations of language teaching. The problems of communicative and speech training in the educational, scientific, educational and professional spheres of communication are explored. A scientifically based integrative linguodidactic model of communicative training, including control and assessment, is described as an important and integral aspect of the educational process.

Ключевые слова: обучение, язык, структура, содержание.

Keywords: training, language, structure, content.

Профессионально-ориентированное обучение основано на коммуникативно-речевой подготовке. Важной задачей этого этапа является развитие навыков использования изучаемого языка в учебно-научной среде, таких как лекции, семинары, практические занятия, консультации, коллоквиумы и экзамены по специальным дисциплинам. Обучающиеся на этом этапе должны освоить основные средства общения в научной сфере, овладеть приемами анализа общепризнанных научных фактов, основных концепций и решения поставленных перед ними задач.

Для достижения этих целей можно предложить список конкретных намерений и типов элементарных и сложных речевых актов. К элементарным актам можно отнести название объекта, его идентификацию и определение, установление признаков, характеристику сущности объекта или процесса, перечисление объектов, их сравнение, приведение иллюстраций и примеров, а также побудительные акты, направленные на выполнение речевого или неречевого действия.

К сложным речевым актам относится диалогическая и монологическая речь. Она предполагает

более продолжительное и структурированное общение, как с собеседниками, так и в форме монологического выступления.

Важны комбинированные речевые акты, которые включают основные виды речевой деятельности, такие как чтение-говорение (изучение учебно-научных текстов и подготовка сообщений на семинарах или коллоквиумах), аудирование-говорение (слушание лекций и участие в коллоквиумах), чтение-письмо (изучение текстов и составление конспектов и тезисов), а также другие комбинации данных видов деятельности.

В процессе обучения развивают не только рецептивные навыки, связанные с пониманием иноязычных текстов и речи, но и продуктивные навыки, позволяющие выражать свои мысли и идеи на изучаемом языке. Обучающиеся учатся разбираться в учебной литературе, академических текстах, формулировать аргументы и выводы, а также вести дискуссии на специальные, профессиональные темы [2].

В целом, профессионально ориентированное обучение играет ключевую роль в формировании коммуникативно-речевых навыков, необходимых для успешной учебы и исследовательской работы в

области науки. Оно позволяет обучающимся эффективно взаимодействовать с преподавателями и коллегами, участвовать в академических мероприятиях и представлять свои работы на конференциях и семинарах.

Важно использовать на своих занятиях комплекс разнообразных методов обучения для развития коммуникативно-речевых навыков у обучающихся. Например, можно проводить ролевые игры, дискуссии, мозговые штурмы и другие интерактивные упражнения, которые позволят применять полученные знания в практических ситуациях.

Так, например, Е.Е. Долбик предложила следующую градацию заданий по уровням сложности [1, с. 15]. В соответствии с этим для каждого уровня определяются формулировки заданий: а) знания-знакомства (найдите, подчеркните, отметьте, выпишите, выберите правильный ответ, укажите и т.д.); б) знания-копии (ответьте на вопрос, вспомните, дайте определение, обозначьте, продолжите и т.д.); в) знания-умения (выделите, охарактеризуйте, опишите, сформулируйте, составьте схемы, проанализируйте, выполните разбор и т.д.); г) знания-навыки (объясните, обоснуйте, докажите, дайте толкование, мотивируйте согласие/несогласие, пользуясь алгоритмом, определите и т.д.); д) знания-трансформации (замените, подберите, образуйте, употребите, переведите, перестройте, преобразуйте, составьте, придумайте, приведите собственные примеры, дайте оценку и т.д.).

Работая с подготовленными текстами, можно сосредоточиться как на контроле грамматических и лексических навыков обучаемых, так и на развитии их умения связно и логично излагать информацию. Важно также научить грамотно использовать выразительные средства языка для улучшения их устной речи.

Проведение ситуативных диалогов и тематических бесед поможет обучающимся практиковаться в устной коммуникации на реальных профессиональных ситуациях. Важно учить их не только запрашивать, сообщать, уточнять и разъяснять информацию, но и активно выражать свою точку зрения, аргументировать свои утверждения и участвовать в обсуждениях. Все лекции и беседы следует строить с учетом конкретной ситуации общения, чтобы материал был максимально полезным и применимым в их будущей профессиональной деятельности. Такой подход позволит обучающимся лучше усвоить язык специальности и активно применять его на практике. Ознакомление с актуальными текстами и материалами из конкретной научной области также является важным компонентом обучения. Это позволяет углубить свои знания в предметной области, расширить свой словарный запас и улучшить понимание профессиональных терминов и понятий.

В целом, коммуникативно-речевая подготовка обучающихся играет существенную роль в успешной адаптации к учебной и научной среде, а также в формировании необходимых навыков для их будущей профессиональной деятельности. Пра-

вильно структурированный учебный процесс с использованием разнообразных методов и форм работы позволит эффективно развивать свои языковые навыки и достичь успеха в учебе.

Учебно-методическое сопровождение играет значительную роль в обучении языкам, потому что позволяет обучающимся глубже понять и усвоить теоретический материал.

Объяснение лингвистической и методической терминологии перед работой с текстом является неотъемлемой частью процесса. Это помогает понять основные понятия и термины, связанные с изучаемой темой, что дает им возможность более эффективно использовать полученную информацию. Комментированное чтение учебных методических текстов способствует активному участию обучающихся в изучении материала. Они могут лучше усвоить основные положения темы и развить навыки работы со специальной литературой. Например, послетекстовые задания "Давайте обсудим..." являются отличным способом проверить понимание материала и организовать профессиональную коммуникацию между обучающимися. Это позволяет им выразить свое осмысленное отношение к проблемам, аргументировать свою точку зрения и обмениваться идеями. Такой вид заданий развивает навыки анализа и критического мышления [3].

Преподаватели также должны готовиться к подобным занятиям, отвечая на вопросы о процессе усвоения слова, работе с новой лексикой и целях учебной деятельности с языковыми и коммуникативными упражнениями. Это поможет им более эффективно вести занятия и помочь обучающимся в освоении материала.

В целом, учебно-методическое сопровождение является важным компонентом педагогического процесса и позволяет более эффективно подготавливать обучающихся к их будущей профессиональной деятельности.

Учебные материалы для занятий по основным темам при изучении профессионального языка включают в себя контрольные тестовые задания по каждой теме и словарь специальных слов и выражений. Такой подход позволяет преподавателю на практических занятиях использовать деловые игры, которые вызывают у обучающихся большой интерес. В ходе этих занятий обучающиеся демонстрируют самостоятельно подготовленные фрагменты уроков или внеаудиторных мероприятий.

Так, например, большой популярностью у обучающихся пользуются открытые тематические занятия-викторина «Знаешь ли ты современные?» и занятия-презентации «Важная часть города, в котором ты живешь». На таких уроках обучающиеся готовятся к коммуникативной практике в условиях, максимально приближенных к реальному учебному процессу.

Как показывают результаты обучения и итоговый контроль, предлагаемая нами система подготовки в рамках темы «Научный стиль речи» способствует формированию у обучающихся базовых составляющих их будущей профессиональной

компетенции: методической компетенции, лингвистической компетенции, языковой и межкультурной компетенций.

Важнейшим условием эффективного управления процессом обучения является мониторинг, т.е. постоянное наблюдение за процессом профессионально-ориентированного обучения с целью выявления его соответствия предполагаемым результатам, и грамотная организация контроля, обеспечивающая обратную связь на постоянной операционной основе. Контроль и оценка являются важными аспектами учебного процесса. Чтобы обеспечить объективность результатов и выявить уровень усвоения материала, необходимо правильно выбирать формы и приемы контроля, которые соответствуют целям и объектам контроля.

Одним из эффективных способов контроля является дифференцированный подход, при котором оценка проводится по разным видам речевой деятельности и аспектам языка. Это позволяет учитывать все аспекты языкового владения и дает возможность дать более полную и точную оценку их успехов.

Лингводидактическое тестирование является одним из инструментов для получения объективной информации о языковых достижениях учащегося. Однако, из-за своих организационных и технологических сложностей, оно редко используется для текущего контроля. Чаще всего оно применяется в качестве итоговой аттестации в специально созданных центрах.

В целом, выбор форм контроля должен быть обоснован и соответствовать целям и задачам обучения. Это позволит более точно оценить уровень усвоения материала и определить дальнейшие рекомендации для улучшения языковых навыков.

Действительно, лингводидактические тесты, разработанные специалистами-текстологами, могут быть эффективным инструментом для самостоятельной работы учащихся. При наличии ключей они позволяют обучающимся проверить свои знания и умения, а также исследовать свои пробелы и ошибки.

Сейчас дискретные нестандартизированные тесты, которые проводятся для выборочной проверки сформированных компетенций, все больше используются в практике преподавания и заменяют традиционные формы контроля. Такой подход позволяет более точно измерить успехи на основе реальных языковых задач и ситуаций, с которыми они могут столкнуться в реальной жизни.

Основные функции контроля сформированности профессионально-коммуникативной компетенции включают диагностическую функцию, которая помогает определить уровень владения научным языком. Диагностический тест, специально разработанный для этой цели, позволяет выявить пробелы в знаниях и умениях учащихся и получить информацию о трудностях, с которыми они сталкиваются. Результаты диагностики могут быть использованы для дальнейшего планирования обучения, дифференциации и индивидуализации процесса обучения.

Контроль выполняет обучающую функцию, где задания и материалы тестов используются для обучения и контроля одновременно. Например, проверка понимания текста может одновременно способствовать формированию коммуникативных навыков по извлечению информации из текста. Такой подход позволяет интегрировать оценочные моменты в учебный процесс.

Основные функции контроля сформированности компетенции учащихся – это система контролируемых заданий, которые выполняют ряд важных задач, включая синтез и повторение ранее усвоенного материала, стимулирование и мотивацию учащихся, развитие их самостоятельности и критического мышления, а также проверку достижения определенного уровня владения языком [4].

Дополнительно к периодическим контрольным действиям преподавателя, которые помогают следить за прогрессом обучающихся и вносить коррективы в процессе обучения используется система рубежного контрольного тестирования. Его целью является оценка речевых умений учащихся и уровня их языковой компетенции. Это позволяет получить объективную информацию о их достижениях и уровне подготовки.

Рубежное контрольное тестирование охватывает различные аспекты языкового обучения. Такой подход обеспечивает более полную картину уровня владения языком и позволяет выявить и проанализировать прогресс учащихся. Система балльно-рейтинговой оценки, используемая в учебных заведениях, также способствует объективной оценке результатов контроля и формированию рейтинга успеваемости.

Все эти меры контроля и оценки являются важным инструментом в образовательном процессе, который помогает развивать языковые навыки и достигать поставленных целей.

В реалиях современного обучения часто возникают ограничения, связанные со временем и недостатком необходимых технических средств. В связи с этим, необходимо стремиться к получению максимально достоверной информации об учащихся с минимальными затратами времени и усилий на составление, проведение, проверку и обработку контрольных заданий. В результате контроль обычно осуществляется в письменной форме через задания, направленные на проверку навыков чтения, письма и знания материала по лексике и грамматике. При этом важное внимание уделяется контролю устной речи в ходе сдачи зачетов, так как это способствует повышению рейтинга учащихся.

На первом этапе обучения, обычно, предпочтение отдается заданиям закрытой формы, которые требуют определения правильной последовательности, соответствия или множественного выбора. На следующем этапе контроля преобладают задания открытой формы, которые предполагают самостоятельное конструирование ответа на основе предложенной ситуации без предложенных вариантов ответа.

Следует отметить, что дополнительное профессионально ориентированное образование, предлагаемое обучаемым, играет важную роль в повышении их мотивации к изучению языков на всех этапах обучения.

Список литературы

1. Долбик Е.Е. Подготовка разноуровневых заданий по русскому языку / Е.Е. Долбик // Русский язык и литература. – 2008. – № 7. – С. 14–17.
2. Маренкова Е.А. Некоторые вопросы реферирования научного текста / Е. А. Маренкова // Новые методы преподавания иностранных языков

студентам неязыковых специальностей вузов / под ред. С.Г. Тер-Минасовой. – М., 1991. – С. 117–123.

3. Муштавинская И. В. Роль технологии развития критического мышления в формировании метакогнитивных умений учителя и ученика / И. В. Муштавинская // Проблемы и перспективы развития образования: материалы II Междунар. науч. конф. – Пермь: Меркурий, 2012. – С. 19–24.

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Е.С. Полат. – М.: Высшая школа, 2000. – 272 с.